

ЎСМИРЛИК ДАВРИДАГИ ЎЗИНИ -ЎЗИ АНГЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. ЎЗИНИ ҚАДРЛАШ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.

Ахмедова Хосият Насибовна

Кукон университети КУАФ

Психология факультети 14- гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292903>

Аннотация: Ўсмирлик онтогенетика ривожланишининг энг қийин даври сифатида психологик ва физиологик ўсиш орасидаги номуносибликларнинг ортиши, ўсмирлар хулқида муайян даражадаги “оғиш” ҳолатларининг вужудга келишини таъминлаб “қулоқсиз”, “қайсар”, “серзарда” шунингдек, ўз “Мен”ини исботлашга турфа йўллари йўллаш имкониятларини “излаш”ни янада кенгайтиради.

Калит сўзлар: ўсмир, социал ва эмоционал интеллект, дунёқараш.

Бугунги кунда дунёда содир бўлаётган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар ҳар биримиздан демократик фуқаролик жамиятининг эзгу ғояларига содиқлик, одоб-ахлоқлилик, ўзи яшаётган жамиятда юз бераётган ўзгаришларга бефарқ бўлмаслик Ватан тимсолларини қадрлаш ва сақлаш, Ватан равнақи учун бутун куч имкониятларини сарфлашга ва ўз-ўзига «Мен нима учун яшайман?» деган саволга «Мен шу халқ учун, унинг фаровонлиги, тинчлиги, гуллаб-яшнаши учун яшайман» деган жавоб билан тайёр туриши лозим. Ватанимиз ва халқимиз келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган баркамол инсонлар бўлиб вояга етиши учун қўлимиздан келган барча-барча ишларни амалга оширишдан иборатдир», деган қимматли фикрлари ўсиб келаётган ёш авлод таълим-тарбиясида ғоятда муҳимдир.

Асосий қисм:

Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики, келажагимиз бунёдкорлари бўлган ёш авлоднинг билим олиш, юқори малакали кадрлар бўлиб, ўз юрти ва халқига сидқидилдан меҳнат қилиш, юрт равнақи ва бахт-саодати учун ҳалол меҳнат қилишга ўргатиш зарур. Ёшлар фаолиятини асосий тури таълим (ўқиш)дир. Таълимнинг барча босқичларида унинг самарадорлигини ошириш, сифатини яхшилаш кўп жиҳатдан инсоннинг диққати, қизиқиши, тафаккури, хотираси ақлий ва назарий қобилиятига боғлиқ. Шу билан бирга ёш даврлари психологиясининг қонуниятларини билиш, таълим беришда уларга амал қилиш шахсдаги тортинчоқлик, қўрқувни йўқотиш, ташаббускорлик, мустақиллик қобилиятларини юзага чиқаришга ёрдам беради.

Д.Эльконин ёш даврларини қуйидаги босқичларга ажратади:1. Гўдаклик даври – туғилгандан 1 ёшгача; асосий фаолият – бевосита эмоционал мулоқот.2. Илк болалик даври – 1 ёшдан 3 ёшгача; асосий фаолият – предметлар билан нозик ҳаракатлар қилиш.3. Мактабгача давр – 3 ёшдан 7 ёшгача; асосий фаолият – ролли ўйинлар.4. Кичик мактаб ёши – 7 ёшдан 10 ёшгача; асосий фаолият – ўқиш.5. Кичик ўсмирлик даври – 10-15 ёш; асосий фаолият – ижтимоий хулқ меъёрларини ўзлаштириш, қарама-қарши жинс

вакилла рига бўлган қизиқиш ва интилиш. 6. Катта ўсмирлик ёки илк ўспиринлик даври – 16 ёшдан 17 ёшгача; асосий фаолият – ўқиш, касб танлаш.7. Шу даврлар ичида ўсмирлик даври ўзининг жўшқинлиги, мураккаблиги билан ажралиб туради.

Ўсмирлик даври 10-11, 14-15 ёшни ташкил этади. Хозирда усмирлик ёшига утиш асосан 5-синфдан бошланади. "Энди у бола эмас-у, хали катта хам эмас" – бу формула усмирлик даврини билдиради. Бу ёшда ўсмир ривожда кескин узгаришлар руй бера бошлайди.

Бу ўзгаришлар физиологик ва психологик ўзгаришлардир. Физиологик ўзгариш жинсий етилишнинг бошланиши ва бу билан боглик равишда танадаги барча аъзоларнинг мукамал ривожланиши ва ўсишидир.

Ўсмирлар ўзларини катталардек тутишга ҳаракат қиладилар. Улар ўзларининг лаёкат, қобилият ва имкониятларини маълум даражада ўртоқлари ва ўқитувчиларга курсатишга интиладилар. Бу ҳолатни оддий кузатиш йўли билан хам осонгина кўриш мумкин. Ўсмирлик ёшига хос бўлган психологик хусусиятларни ўргана туриб, ўсмирлар шахсининг шаклланиб, ривожланиб, камолотга эришиш йўлларини ва унга таъсир этадиган биологик ва ижтимоий омилларнинг бевосита таъсирини тушуниш мумкин. Бу даврда ўсмир бахтли болалик билан хайрлашган, лекин катталар ҳаётида хали уз ўрнини топа олмаган ҳолатда бўлади. Ўсмирлик даврида етакчи фаолият- бу ўқиш, мулоқот ва меҳнат фаолиятидир. Ўсмирлик даври мулоқотнинг асосий вазифаси бу дўстлик, ўртоқликдаги элементар нормаларини аниқлаш ва эгаллашдир. Ушбу босқичдаги ривожланишнинг асосий натижалари:

- ўз руҳий ҳолати ҳақида ўйланиш;
- ўзининг МЕН образини шаклланиши;
- ўзининг индивидуаллигини, ўзига хослигини англаш;
- дунёқарашнинг вужудга келиши;

- ҳаётӣ режаларнинг пайдо бўлиши;

Бу жараён ичкаридан ташқарига боради: ўзининг “МЕН” ини топишдан уни ҳаёт фаолиятининг турли кўринишларида амалга оширишгача. Бу босқичдаги асосий натижа сифатида ўсмирнинг катталарни ички позициясини эгаллашга, ўзини жамият аъзоси сифатида англашга, ўзини дунёда аниқлаш, яъни ўзини ва ўзининг имкониятларини ҳаётдаги ўз ўрни ва вазифалари билан биргаликда тушунишга бўлган иштиёқини шархлашидир. Босқичнинг ютуқлардан бири – ўз-ўзини англашнинг янги даражаси. Илк ўсмирликнинг асосий психологик муваффақияти – ўзининг индивидуал бутун ва ноёб ички дунёсини очиши. Ўсмирлар ва қизлар ўзларини шахсий назар ва баҳолари бор, ўз фикрлари, ҳис-туйғу ва кечинмалари дунёсига эга, бошқа шахсларга ўхшамайдиган, бетакрор шахс сифатида англашади. Атрофдаги одамлар орасида мустаҳкам ўрнашиб олиш истаги (ўзини турли шаклларда: ҳаракатланиш, гапириш, кийиниш услубида; ҳаёт воқеаларини, адабиёт ва санъат асарларини ўзига хос баҳолашда; ўзгача ибораларда; ҳамма томонидан қабул қилинган баъзи мазмунларни қабул қилмаслик) шу ердан. Ўзгариб қолган, ўзига бўлган муомала, ўзининг ўзгачалигини англаш ўзига бўлган қизиқиш ва ўзин ўрганшга бўлган интилиш билан уйғунлашади. Ўзининг руҳий ҳолати ҳақида ҳаёл суриш, характернинг, ироданинг, кечинмаларнинг ўзгачалигининг намоён бўлишини сезиш қобилияти, пайдо бўлаётган хоҳиш ва интилишлар табиатини тушуниш - шу ердан.

Ўзини англашдаги марказий психологик жараён – шахсий бетакрорликни, индивидуал ўзига ўхшашликни, бирликни шакллантириш. Ўзини индивидуал шахс сифатида ўрганиш келгусида умр кечирадиган ижтимоий дунёсини ўрганиш билан чамбарчаст боғлиқ. Ўзини таҳлил қилиш ижтимоий- маънавий ўзини аниқлашнинг элементиға айланади. Ўзини ўзи таҳлил қилиш, ўсмирнинг аксарият ҳаётӣ режалари каби, кўпинча ҳақиқатдан йироқ бўлади. Ўзига берилган баҳо кўпинча психологик ҳимоя воситаси бўлиб хизмат қилади.

Ижобий МЕН образига эга бўлиш хоҳиши дамба-дам ўзининг ютуқларини кўпайтириш ва ўзининг камчиликларини камайитиришга ундайди. Умуман олганда, ўзига берилган баҳолар адекватлилиги вақт ўтган сари кўтарилади.

Хулоса:

Ўсмирлик даври – ўзини-ўзи аниқлаш даври. Ўзини-ўзи аниқлаш – ижтимоий, шахсий, касбий, маънавий – ўсмирлик ёшининг асосий

вазифасини ташкил қилади. Ўзини аниқлаш жараёни тубида келажакдаги фаолият соҳасининг танлови ётади. Аммо касбий аниқланиш ижтимоий ва шахсий аниқланиш вазифалари, ким ва қандай бўлмоқ? саволларига жавоб қидириш, шунингдек ҳаётий ютуқларни аниқлаш, келажакни лойиҳалаштириш билан уланган. Ижтимоий аниқланиш ва ўзини излаш дунёқарашнинг шаклланиши билан узлуксиз боғланган. Ўсмирлик – дунёқараш шаклланишининг ҳал қилувчи босқичи. Ҳаётнинг бу даврида инсонда дунёга қарашларнинг изчил системасини тузиш, дунёда ўз ўрнин топиш эҳтиёжи пайдо бўлади. Ўсмир ҳам ўзининг борлиги мазмунини, ҳам бутун одамзотнинг истиқболларини ёритиб бера оладиган формула қидиради.

Ўсмирлик танқислиги экзистенциал танқислик (ҳаёт мазмуни танқислиги) билан биринчи маротаба тўқнаш келадилар. Танқисликни ечимни учун ташқи ва ички воситаларнинг йўқлиги наркомания, алкоголизм каби ривожланишнинг негатив вариантларига, танқисликни эплай олмасликнинг сўнгги формаси эса суиқасдга олиб келади.

Ўзини ва ўз имкониятларини тушуниш ва ўрганиш; ўз истеъдодини топиш; мустақилликка, мустақил ҳаётга интилиш учун турли хил ҳолатларда ўзини намоён қилишга интилади, ўзини катта ва кенг ҳуқуқли деб англайди.

Хулосага килиб, ўсмирлик ўз-ўзини англашида фаол ривожланиш рўй беради дейиш мумкин: ўсмирликда ўзига муносабат, ўзига бўлган қизиқиш, ўзини ўрганиш, МЕН-образи ва бошқалар каби ўз-ўзини англашнинг аспекти шаклланади. 5-6 синф ўқувчиларига синфдаги ўзи эгаллаган мавқеига катта эътибор бериш хусусияти хос. Айниқса, 6-синфдан бошлаб ўқувчилар ўз ташқи қуранишларига, шунингдек, қарама-қарши жинсдаги болалар билан узаро муносабатларига эътибор бера бошлайдилар. 7-синф ўқувчиларида эса узлаётганларини ривожлантиришга хос қизиқиш юзага келади. 8-синф ўқувчилари эса мустақиллик, ўзига хослик, дустлик ва уртоқлик билан боғлиқ буладиган шахсий хислатлар юқори баҳоланади. Ўсмирлик — бу болалиқдан катталиқка ўтиш даври. Жисмоний жиҳатдан тез ўсиш ва камолотга эришилади. Ўсмирларда жинсий ривожланиш аниқ бўлади ва гормонал ўзгаришлар кузатилади. Бу даврда шахсиятни шакллантириш, мустақилликни излаш, ижтимоий ролларни очиш ва жинсий ўзига хослик ҳақидаги саволлар биринчи ўринга чиқади. Ўсмирлар дўстлар гуруҳлари билан кўпроқ мулоқот қиладилар ва уларнинг оилалари билан муносабатлари ҳам ўзгариши мумкин.

Болалик, ўсмирлик, катталиқ ва қариллик инсон ҳаётининг асосий босқичлари ҳисобланади. Ҳар бир даврда одамлар турли хил ўзгаришларни бошдан кечирадilar, ривожланади ва ўсади. Бу даврлар шахснинг турли жисмоний, когнитив, ҳиссий ва ижтимоий эҳтиёжлари борлигини кўрсатади. Болалик ўрганиш ва кашфиётларга бой давр бўлса, ўсмирлик шахсиятни шакллантириш ва мустақилликка интилиш билан тавсифланади. Вояга етганлик — бу ҳаётининг роллар қабул қилинадиган ва шахсият ривожланиши давом этадиган давр. Кексалик даври қариллик жараёнига дош бериш ва ҳаётининг тажриба алмашиш жараёнини ўз ичига олади. Ҳар бир давр инсон ҳаётидаги муҳим босқич бўлиб, шахсга бутун ҳаёти давомида ўзгариш ва ўсишни бошдан кечириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Л.С.Сапожникова Ўсмирларни баҳолаш
2. Э.Рўзиев Еш даврлари психологияси
3. Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология
4. Ғозиев Э.Ғ, Тўлаганова Г.К. Тарбияси қийин ўсмирлар. Т.: 1989.
5. Ғозиев Э.Ғ. Психология методологияси. – Т.: 2013